

© Д. В. Жучков

РОЛЬ ЗЕЛЕННЫХ НАСАЖДЕНИЙ В СМЯГЧЕНИИ ЭФФЕКТА ГОРОДСКОГО ТЕПЛООВОГО ОСТРОВА (НА ПРИМЕРЕ Г. БИРОБИДЖАНА)*ФГБУН «Институт комплексного анализа региональных проблем ДВО РАН»
Россия, 679016, г. Биробиджан, ул. Шолом-Алейхема, д. 4*

Жучков Д. В. Роль зеленых насаждений в смягчении эффекта городского теплового острова (на примере г. Биробиджана). – В статье приведены результаты оценки интенсивности эффекта теплового острова г. Биробиджана, а также его изменчивость в зависимости от плотности застройки, доли запечатанных почв и уровня озеленения. Определено, что интенсивность эффекта в градиенте «город–пригород» достигает в среднем 1,4 °С. Однако максимальная разница (2,2 °С) отмечена при сравнении температуры воздуха центра города и пригородных лесов. Анализ пространственной неоднородности территории при движении с северо-запада на юго-запад позволил выявить локальный термический контраст. Так, между центром города и пригородом он достигает 7,3 °С. В связи с этим, учет только данных об интенсивности городского теплового острова не позволяет в полной мере говорить о реальной ситуации с термическими характеристиками городских и пригородных территорий. Максимальная температура воздуха отмечена в общественно-деловой зоне города и его центре (пешеходная зона «Арбат»), а также в многоэтажной жилой застройке. Напротив, минимальные значения отмечены в пригородных и городских лесных массивах, парке и скверах, где сформирован полог древесных насаждений, создающий затенение и способствующий испарению. Следовательно, развитие зеленых насаждений г. Биробиджана, особенно деревьев с широкой кроной, и охрана городских и пригородных лесных массивов являются актуальными направлениями в борьбе с эффектом городского теплового острова, высокой температурой и душной погодой в летний сезон с целью повышения комфортности проживания.

Ключевые слова: городской тепловой остров, охлаждающий эффект, термический режим, зеленые насаждения, система озеленения, город, запечатанность почв, уровень озеленения, плотность застройки.

Введение

Микроклимат урбанизированных территорий характеризуется устойчивым повышением температуры, что обусловлено преобладанием искусственных непроницаемых поверхностей. В научной литературе данное явление определяется как эффект городского теплового острова (от англ. *Urban Heat Island, UHI*) [1, 7, 16, 18, 19]. Выраженность эффекта может увеличиваться в период прохождения волн тепла, что, в свою очередь, оказывает негативное влияние на здоровье и самочувствие людей. В исследованиях, выполненных в разных городах мира, показано, что максимальные температуры воздуха отмечаются в городских центрах, промышленных и жилых районах с высокой плотностью застройки и низким уровнем озеленения. Минимальные значения часто фиксируются в районах индивидуальной жилой застройки, скверах и парках, а также на территориях, примыкающих к периферийным зонам [15, 16, 18]. Однако проявление городского теплового острова для каждого населенного пункта имеет выраженную региональную специфику. Например, в летний сезон разница между промышленной зоной и окружающими лесными массивами достигает 10 °С в г. Ханое (Вьетнам) [9], тогда как в Москве и ближайшими городскими и сельскими населенными пунктами аналогичный показатель не превышает 2,6 °С [10, 11]. Для Якутска также зафиксирована десятиградусная разница между центром города и пригородом [14], в Тюмени – 9 °С [6].

Одним из наиболее эффективных способов смягчения эффекта городского теплового острова в теплый период года признается развитие системы зеленых насаждений, крупных

объектов озеленения и лесопарковых поясов (городских лесов, лесопарков) [12, 18, 20, 22]. Основываясь на результатах исследований, указывается, что охлаждающий эффект озеленения зависит от комплекса факторов: площади зеленых зон, их связанности линейными объектами озеленения, состав и конфигурация насаждений, проективное покрытие крон деревьев [7, 8, 21, 22], а также наличие водных объектов в границах озелененных территорий [15]. На примере исследований, проведенных в Воронеже [12], Ессентуках [13] и др. [6, 10, 11, 18], было установлено, что зеленые насаждения выполняют охлаждающую роль и выступают в противовес плотно застроенным городским территориям, где отмечается наиболее высокая интенсивность городского теплового острова.

Спецификой климатических условий Приамурья является их принадлежность к муссонной зоне, для которой в летний сезон характерно сочетание высоких температур и влажности воздуха, формирующие душный эффект. Волны тепла, представляющие собой опасное природное явление, негативно сказываются на здоровье жителей, социально-экономической активности населения и создают нагрузку на систему здравоохранения. Воздействие данного явления усугубляется эффектом городского теплового острова.

Изложенное выше также актуально для административного центра Еврейской автономной области (ЕАО) – г. Биробиджана, расположенного в Среднем Приамурье. Оценка биоклимата города и области в целом приводятся в работах Е. А. Григорьевой [2–4]. Однако количественная оценка эффекта городского теплового острова в г. Биробиджане и анализ влияния на него зеленых насаждений ранее не проводились.

Цель работы – выявление и количественная характеристика эффекта городского теплового острова в г. Биробиджане и оценка роли зеленых насаждений в его смягчении.

Материал и методы исследования

Исследования проводились в административных границах г. Биробиджана (ЕАО), площадь которого составляет около 170 км², численность населения в 2025 г. – 67,2 тыс. человек. Дополнительно данные собирались в ближайших пригородных селах: Кирга, Раздольное, Икура, Птичник, Валдгейм и на территориях с пригородными лесами, луговыми фитоценозами, которые выступали в качестве площадок с фоновыми значениями исследуемых микроклиматических показателей.

Город характеризуется умеренным муссонным климатом. Средняя температура самого холодного месяца (январь): –22 °С. Относительно низкая скорость ветра делает зиму Биробиджана комфортнее, чем в Хабаровске, а отсутствие сильных морозов отличает его от Благовещенска. Средняя температура самого теплого месяца (июль) +21,7 °С. Лето в городе теплое, влажное с большим количеством осадков, особенно в конце июля–первой половины августа.

Для обеспечения репрезентативности собираемых данных в границах исследуемых территорий было заложено 400 точек замеров. Выбор местоположений осуществлялся на основе функционального зонирования, преобладающих типов поверхности и характеристик озеленения.

Полевые работы проводились с начала июля до середины августа 2025 г. в дни с ясной погодой, а также в период прохождения волны жары. Измерения осуществлялись в часы максимальной тепловой нагрузки – с 12:00 до 15:00. Для повышения достоверности на каждой точке замеры выполнялись в течение трех последовательных дней, после чего значения усреднялись [17].

Параллельно в 13:00 фиксировались данные со стационарной метеостанции Биробиджан (индекс ВИМ 31713), расположенной в Биробиджанском районе (с. Птичник), получаемые через официальный ресурс Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Эти данные использовались в качестве независимого контроля и учитывались при расчете средней температуры пригородной зоны.

Для сбора микроклиматических показателей использовались следующие приборы:

1) Измерительный параметров микроклимата «Метеоскоп-М», используемый для стационарных замеров, обеспечивающий непрерывную регистрацию температуры и влажности воздуха, скорости ветра.

2) Измеритель комбинированный «ТАММ-20М» для маршрутных исследований.

Оба прибора имеют действующую заводскую поверку. Дополнительно в летний сезон 2025 г. проводилась их синхронная калибровка в условиях метеостанции Биробиджана перед проведением исследований.

Для визуализации изменений данных температур, полученных в ходе полевых измерений, было выполнено картографирование в геоинформационной программе QGIS. На первом этапе был создан точечный векторный слой, содержащий информацию о месторасположении каждой точки и показателей температуры воздуха. Затем, с помощью инструмента «Contour», по этим точкам было проведено построение изолиний. На основе полученных векторных данных в модуле «Интерполяция TIN» был построен растровый слой температуры воздуха анализируемой территории.

Интенсивность теплового острова ($\Delta T_{\text{инт}}$, °C) рассчитывалась как разность между средней температурой воздуха, зафиксированной по всем точкам в городской зоне ($T_{\text{город}}$, °C), и средней температуры воздуха в пригородной зоне ($T_{\text{пригород}}$, °C) [5]:

$$\Delta T_{\text{инт}} = T_{\text{город}} - T_{\text{пригород}}$$

Результаты и обсуждение

Проявление и интенсивность теплового острова в г. Биробиджане. Результаты, полученные в ходе полевых исследований, позволили выявить пространственные различия термического режима по функциональным зонам (ФЗ) г. Биробиджана (табл. 1).

Таблица 1

Термические характеристика анализируемых функциональных зон г. Биробиджана

ФЗ	Температура воздуха, °C (mean)	Отклонение от среднего по городу, °C	Плотность застройки, %	Запечатанность почв, %	Открытые пространства, в т. ч. зеленые зоны, %
Центральные, общественно-деловые и коммерческие	32,7	+2,5	25,1	49,9	50,1 (29,6)
Жилые зоны, в т. ч.:					
1) индивидуальная	31,2	+1	11,0	32,0	68 (44,3)
2) малоэтажная и многоэтажная (свыше 2 этажей)	32,4	+2,2	19,3	42,8	57,2 (37,9)
Производственные и коммунально-складские зоны	32,1	+1,9	24,9	42,7	57,3 (32,1)
Природно-рекреационные зоны	28,9	-1,3	0,9	24,0	76,0 (61,7)
Специального назначения	29,8	-0,4	9,2	31,5	68,5 (53,7)
Среднее по городу	30,2				

Максимальная средняя температура зафиксирована в центральной и общественно-деловой зоне (32,7 °C), что на 2,5 °C выше среднегородского показателя. Это связано с высокой долей запечатанных почв (49,9 %) и значительной плотностью застройки (25,1 %). Несмотря на относительно большую долю открытых пространств (50,1 %), доля непосредственно зеленых насаждений здесь минимальна среди всех ФЗ города (29,6 %).

В жилых зонах прослеживается четкая связь между этажностью застройки и температуры воздуха. В зоне малоэтажной (здание от 2 до 4 этажей) и многоэтажной (выше 5) жилой застройки средняя температура составляет 32,4 °С (+2,2 °С к среднему по городу). Показатель коррелирует с высоким процентом запечатанных почв (42,8 %) и плотностью застройки (19,3 %), формирующих поверхности из асфальта и бетона, интенсивно нагреваемых в дневное время.

В зоне индивидуальной жилой застройки зафиксирован относительно меньший нагрев. Средняя температура здесь составляет 31,2 °С. Доля запечатанных почв также ниже – 32 %, как и плотность застройки – 11 %. Большая площадь открытых пространств (свободных от застройки), включая приусадебные участки и озелененные территории, способствует снижению температуры воздуха по сравнению с кварталами многоэтажной застройки.

Высокие температуры отмечены и для производственных и коммунально-складских ФЗ (32,1 °С), что также обусловлено значительной долей непроницаемых поверхностей и застроенных территорий. Напротив, зона специального назначения близка к среднему значению по городу (–0,4 °С от среднего), что объясняется неоднородностью морфологии землепользования этой категории. Здесь представлены как участки с плотной застройкой и высокой долей искусственных поверхностей – режимные и военные объекты, так и лесные массивы у защитных сооружений и городских кладбищ.

Природно-рекреационная зона города демонстрирует наиболее выраженный охлаждающий эффект. Температура воздуха здесь на 1,3 °С ниже среднегогородского значения. Максимальная доля зеленых насаждений (61,7 %), минимальная запечатанность почв (24 %) и низкая плотность застройки (0,9 %) формируют комфортные условия за счет затенения и испарения.

Градиент температуры в системе «город–пригород». Для оценки интенсивности городского теплового острова были определены термические характеристики пригородной зоны Биробиджана (табл. 2).

Таблица 2

Термические характеристика и типы поверхностей пригородной зоны г. Биробиджана

Территория	Температура воздуха, °С (mean)	Отклонение от среднего по городу, °С	Плотность застройки, %	Запечатанность почв, %	Открытые пространства, в т. ч. зеленые зоны, %
Лесные массивы в пригороде	28,0	-2,2	0,1	3,1	96,1 (90,2)
Сельская местность в пригороде	29,8	+0,4	5,6	27,1	72,9 (54,2)
Метеостанция Биробиджан	28,6	-1,6	-	-	-
Среднее в пригороде	28,8				

Прослеживается устойчивый градиент снижения температур воздуха по направлению от центра города к пригородным территориям. Так, температура в сельской местности пригорода в среднем на 1,4 °С ниже, чем в зоне индивидуальной застройки Биробиджана, и на 0,4 °С ниже общегородского показателя. Минимальные температуры зафиксированы в лесных массивах пригорода (28 °С), что на 2,2 °С ниже среднего по городу.

Таким образом, интенсивность эффекта теплового острова г. Биробиджана, определенная как разность между среднегогородской температурой (30,2 °С) и средней температурой пригорода (28,8 °С), составила 1,4 °С. Результат количественно подтверждает влияние степени трансформации городского землепользования – от обширных застроенных и запечатанных территорий при относительно низком уровне озеленения до открытых пространств с высокой долей зеленых насаждений – на формирование локального термического режима.

Пространственная неоднородность городского теплового острова г. Биробиджана. Контраст в локальном распределении температур важен для понимания охлаждающей роли различных типов озелененных территорий. Различия в пространственном распределении значений температуры воздуха по конкретным точкам наблюдения представлены на рисунке 1. Красной линией на рисунке проведен профиль температур по точкам наблюдений.

Рис. 1. Распределение значений температур воздуха по исследуемой территории в границах г. Биробиджана и ближайшем пригороде

На рисунке 1 представлены точки наблюдений с северо-запада (с. Кирга) на юго-запад (с. Валдгейм), связывающие ключевые участки города, различаемые в доле непроницаемых поверхностей и уровне озеленения (табл. 3). Описание каждой точки проводилось на основе следующих характеристик климатопов:

1. Доля застроенной территории, % (отношение площади всех застроенных территорий к общей площади анализируемого участка);
2. Доля дорожной сети, в том числе тротуарной, %;
3. Доля озеленения травяной и кустарниковой растительностью, %;
4. Доля озеленения древесной растительностью, %.

Таблица 3

Термические характеристики и морфология анализируемых ключевых участков

Номера на рис.	Наименование участка	Температура воздуха, °С			Характеристика климатопов			
		min	max	mean	1	2	3	4
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	село Кирга	31,8	32,3	32	27	12	36	25
2	Пригородный лес	27,1	28,0	27,5	0	0	30	70
3	село Раздольное	31,9	32,5	32,3	33	14	36	17
4	Городской лес	28,0	29,4	28,6	0	0	36	64
5	Восточная окраина г. Биробиджана	31,8	32,3	32,1	15	9	41	35
6	Сквер	29,9	30,9	30,3	0	14	38	48

Продолжение табл. 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	Общественно-деловая зона (территория ТЦ)	33,6	34,4	33,9	66	23	8	3
8	Городской центр (пешеходная зона «Арбат»)	33,7	35,4	34,8	70	21	6	3
9	Парк культуры и отдыха	28,6	29,5	29,0	4	11	28	57
10	Многоэтажная жилая застройка (от 5 этажей)	33,3	33,8	33,6	67	29	3	1
11	Индивидуальная жилая застройка	32,0	32,9	32,6	23	13	51	13
12	Пойма р. Бира	29,0	29,6	29,2	0	0	31	69
13	село Птичник	31,8	33,2	32,5	31	15	32	22
14	Луговой фитоценоз	28,9	30,2	29,6	0	0	100	0
15	село Валдгейм	31,6	32,3	31,9	26	14	35	25

Анализ данных показывает, что в период измерений максимальные температуры воздуха (свыше 34 °С) отмечались в городском центре на территории пешеходной зоны «Арбат», где суммарная доля озеленения составляет всего 9 %. Высокие значения (33,9 °С и 33,6 °С) зафиксированы также в общественно-деловой и многоэтажной жилой зонах, для которых характерен высокий процент непроницаемых поверхностей. Непосредственно в городской застройке заметное снижение температуры наблюдается на территории сквера (№ 6), городского парка культуры и отдыха (№ 9) и в пойме р. Бира (№ 12). Это снижение связано с высоким проективным покрытием древесной растительности и наличием водных объектов в районе точек 9 и 12.

Локальный термический контраст, установленный между центральной частью города и пригородными лесными массивами, достигает разницы в 7,3 °С, а с учетом пригородных сельских поселений – до 3 °С. Следовательно, интегральный показатель интенсивности теплового острова (1,4 °С) в полной мере не отражает реальной ситуации с термическими характеристиками городских и пригородных территорий.

Сопоставление данных по точкам с разной структурой озеленения позволяет оценить роль зеленых насаждений. Сравнение точек 2 (пригородный лес) и 4 (городской лес), а также 9 и 12 (различные типы внутригородских озелененных территорий) с точкой 14 (луговой фитоценоз) показывает, что максимальный охлаждающий эффект создают древесные насаждения с высокой сомкнутостью крон. Травянистая растительность обеспечивает лишь охлаждение за счет испарения, но при этом она не создает затенения, в связи с чем она менее эффективна в снижении дневных температур. На примере рассмотренного сквера (№ 6) также отмечается снижение температуры воздуха, но его охлаждающая способность на 2–2,5 °С отличается от территорий с наиболее развитым древесным покровом. Следовательно, для смягчения эффекта теплового острова г. Биробиджана приоритетное значение имеет не просто увеличение площади озеленения, а формирования многоярусных крупных озелененных территориях с обязательным участием древесных растений с широкой кроной. Дополнительно необходимо обеспечение связанности этих территорий с помощью линейных объектов озеленения, формирующих единую систему озеленения города – насаждения вдоль дорог/тротуаров, бульвары, аллеи и пр. Такой подход позволит повысить эффективность охлаждающего эффекта за счет затенения и эвапотранспирации [20, 22].

Выводы

На основе результатов полевых исследований впервые для г. Биробиджана количественно оценена интенсивность городского теплового острова. В градиенте «город–пригород» в среднем она составляет 1,4 °С.

Определено, что локальный контраст температур между застроенными территориями и озелененными пространствами достигает 7,3 °С.

Ключевыми факторами в повышении температуры воздуха в городской застройке являются высокая доля запечатанных почв и плотность застройки. При этом основным

фактором в смягчении действия высоких температур являются зеленые насаждения, эффективность которых зависит от их структуры.

Расчетным путем установлено, что многоярусные древесные насаждения с сомкнутыми кронами обладают в 2–2,5 раза более высоким потенциалом охлаждения по сравнению с травянистыми пространствами.

Для адаптации территории города и его населения к волнам жары и высоким температурам в летний сезон необходимо:

- сохранение существующих лесных массивов, расположенных на периферии;
- создание и развитие многоярусных насаждений с преобладанием деревьев с широкой кроной;
- обеспечение связанности крупных озелененных пространств линейными объектами озеленения в единый зеленый каркас города.

Работа выполнена в рамках государственного задания ИКАРП ДВО РАН, тема № 1021062311241-6-1.6.20;1.6.22;1.6.15;1.5.12 Основные закономерности динамических процессов в биологических популяциях и сообществах на примере экосистем Среднего Приамурья (FWUG2024-0005).

This work was carried out within the framework of the state assignment of the Institute of Water and Ecology Problems of the Far Eastern Branch of the Russian Academy of Sciences (IWEF FEB RAS), under topic No. 1021062311241-6-1.6.20;1.6.22;1.6.15;1.5.12 "Fundamental patterns of dynamic processes in biological populations and communities, using the ecosystems of the Middle Amur region as a case study" (FWUG2024-0005).

Список литературы

1. Гиясов А. И. Модель «острова тепла» урбанизированных территорий и его трансформация // Вестник МГСУ. 2025. Т. 20. Вып. 2. С. 180–192. DOI: 10.22227/1997-0935.2025.2.180-192.
2. Григорьева Е. А. Интегральная оценка эколого-климатических условий Еврейской автономной области // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Экология и безопасность жизнедеятельности. 2010. № 3. С. 65–70.
3. Григорьева Е. А. Биоклимат Дальнего Востока России и здоровье населения // Экология человека. 2019. № 5. С. 4–10.
4. Григорьева Е. А., Фетисов Д. М. Оценка пригодности климата региона для спортивно-оздоровительной рекреации // Проблемы региональной экологии. 2009. № 6. С. 211–216.
5. Демин В. И., Козелов Б. В., Горбань Ю. А. Влияние микроклимата на оценки интенсивности городского острова тепла // Фундаментальная и прикладная климатология. 2019. Т. 3. С. 76–91. DOI: 10.21513/2410-8758-2019-3-76-91.
6. Добрякова В. А. Исследование и моделирование городского острова тепла на примере г. Тюмени // ИнтерКарто. ИнтерГИС. 2025. Т. 31. Ч. 3. С. 195–211. DOI: 10.35595/2414-9179-2025-3-31-195-211.
7. Корниенко С. В. Совершенствование температурного режима урбанизированных территорий на основе климатополюсов // Биосферная совместимость: человек, регион, технологии. 2024. № 4 (48). С. 68–75. DOI: 10.22227/2311-1518.2024.4.68-75.
8. Косицына Э. С., Рубанова Е. Ю. К вопросу о роли и влиянии озеленения на формирование микроклимата городов степной и полупустынной зон // Вестник Волгоградского государственного архитектурно-строительного университета. Серия: Строительство и архитектура. 2012. № 27(46). С. 170–173.
9. Ле Минь Туан, Шкуров И. С., Нгуен Тхи Май. Исследование интенсивности городского острова тепла на основе городской планировки // Строительство: наука и образование. 2019. Т. 9, №. 3. С. 2. DOI: 10.22227/2305-5502.2019.3.2.

10. Локощенко М. А., Енукова Е. А., Алексеева Л. И. О современных изменениях «острова тепла» Москвы // Доклады Российской академии наук. Науки о Земле. 2023. Т. 511, № 2. С. 243–253. DOI: 10.31857/S2686739723600728.
11. Локощенко М. А., Енукова Е. А. Острова тепла малых городов и деревень московского региона // Доклады Российской академии наук. Науки о Земле. 2021. Т. 500, № 2. С. 200–207. DOI: 10.31857/S268673972110011X.
12. Попова И. В., Куропан С. А., Виноградов П. М. Моделирование «городского острова тепла» средствами геоинформационного анализа // Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура. 2018. № 2(5). С. 87–95.
13. Скрипчинская Е. А. Пространственно-временная динамика теплового загрязнения среды г. Ессентуки // Наука. Инновации. Технологии. 2024. № 2. С. 63–96. DOI: 10.37493/2308-4758.2024.2.3.
14. Стручкова Г. П. Определение тепловых аномалий г. Якутск по результатам дешифрирования спутниковых данных // Природные ресурсы Арктики и Субарктики. 2023. Т. 28, № 3. С. 415–424. DOI: 10.31242/2618-9712-2023-28-3-415-424.
15. Bartesaghi-Koc C. Mapping and classifying green infrastructure typologies for climate-related studies based on remote sensing data // Urban Forestry and Urban Greening. 2019. Vol. 37. P. 154–167. DOI: 10.1016/j.ufug.2018.11.008.
16. Connors J. P., Galletti Ch. S., Chow W. T. L. Landscape configuration and urban heat island effects: assessing the relationship between landscape characteristics and land surface temperature in Phoenix, Arizona // Landscape Ecology. 2013. Vol. 28, No 2. P. 271–283. DOI: 10.1007/s10980-012-9833-1.
17. De Quadros B. M. Reliability of urban microclimate simulations: spatio-temporal validation through intra-urban canyon transects for outdoor thermal comfort analysis // International Journal of Biometeorology. 2024. Vol. 68. P. 2715–2729. DOI: 10.1007/s00484-024-02784-5.
18. Forman R. T. T. Urban Ecology: Science of Cities. Cambridge University Press; 2014. 462 p.
19. Furuya M. T. G. A machine learning approach for mapping surface urban heat island using environmental and socioeconomic variables: a case study in a medium-sized Brazilian city // Environmental Earth Sciences. 2023. Vol. 82, No. 13. P. 325. DOI: 10.1007/s12665-023-11017-8.
20. Li H. Cooling efficacy of trees across cities is determined by background climate, urban morphology, and tree trait // Communications Earth & Environment. 2024. Vol. 5. No 1. P. 754. DOI: 10.1038/s43247-024-01908-4.
21. Shaamala A. Algorithmic urban greening for thermal resilience: AI-optimised tree placement and species selection // Cities. 2025. Vol. 167. P. 106356. DOI: 10.1016/j.cities.2025.106356.
22. Wang J. A scaling law for predicting urban trees canopy cooling efficiency // Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. 2024. Vol. 121, No 46. P. e2401210121. DOI: 10.1073/pnas.2401210121.

References

1. Giyasov, A. I. (2025). Model of the “heat island” of urbanized territories and its transformation. *Vestnik MGSU*, 20(2), 180–192, DOI: 10.22227/1997-0935.2025.2.180-192. (In Russian).
2. Grigorieva, E. A. (2010). Integral assessment of ecological and climatic conditions of the Jewish Autonomous Region. *Vestnik Rossiiskogo universiteta družby narodov. Seriya: Ekologiya i bezopasnost zhiznedeyatel'nosti*, 3, 65–70. (In Russian).
3. Grigorieva, E. A. (2019). Bioclimate of the Russian Far East and public health. *Ekologiya cheloveka*. 5, 4–10. (In Russian).
4. Grigorieva, E. A. & Fetisov, D. M. (2009). Assessment of the region's climate suitability for sports and recreational activities. *Problemy regionalnoi ekologii*, 6, 211–216. (In Russian).

5. Demin, V. I., Kozelov, B. V. & Gorban, Yu. A. (2019). Influence of microclimate on estimates of urban heat island intensity. *Fundamentalnaya i prikladnaya klimatologiya*, 3, 76–91, DOI: 10.21513/2410-8758-2019-3-76-91. (In Russian).
6. Dobryakova, V. A. (2025). Research and modeling of the urban heat island on the example of Tyumen city. *InterKarto. InterGIS*, 31(3), 195–211, DOI: 10.35595/2414-9179-2025-3-31-195-211. (In Russian).
7. Kornienko, S. V. (2024). Improvement of the temperature regime of urbanized territories based on climatopes. *Biosfernaya sovместimost: chelovek, region, tekhnologii*, 4(48), 68–75, DOI: 10.22227/2311-1518.2024.4.68-75. (In Russian).
8. Kositsyna, E. S. & Rubanova, E. Yu. (2012). On the role and influence of landscaping on the formation of microclimate in cities of the steppe and semi-desert zones. *Vestnik Volgogradskogo gosudarstvennogo arkhitekturno-stroitel'nogo universiteta. Seriya: Stroitelstvo i arkhitektura*, 27(46), 170–173. (In Russian).
9. Le Minh Tuan, Shkurov, I. S. & Nguyen Thi Mai (2019). Investigation of urban heat island intensity based on urban planning. *Stroitelstvo: nauka i obrazovanie*, 9(3), 2. DOI: 10.22227/2305-5502.2019.3.2. (In Russian).
10. Lokoshchenko, M. A., Eukova, E. A. & Alekseeva, L. I. (2023). On current changes in the Moscow “heat island”. *Doklady Rossiiskoi akademii nauk. Nauki o Zemle*, 511(2), 243–253. DOI: 10.31857/S2686739723600728. (In Russian).
11. Lokoshchenko, M. A. & Eukova, E. A. (2021). Heat islands of small towns and villages in the Moscow region. *Doklady Rossiiskoi akademii nauk. Nauki o Zemle*, 500(2), 200–207. DOI: 10.31857/S268673972110011X. (In Russian).
12. Popova, I. V., Kurolap, S. A. & Vinogradov, P. M. (2018). Modeling of the “urban heat island” using geoinformation analysis. *Zhilishchnoe khozyaistvo i kommunalnaya infrastruktura*, 2(5), 87–95. (In Russian).
13. Skripchinskaya, E. A. (2024). Spatio-temporal dynamics of thermal pollution of the environment in Essentuki city. *Nauka. Innovatsii. Tekhnologii*, 2, 63–96. DOI: 10.37493/2308-4758.2024.2.3. (In Russian).
14. Struchkova, G. P. (2023). Determination of thermal anomalies in Yakutsk city based on satellite data interpretation. *Prirodnye resursy Arktiki i Subarktiki*, 28(3), 415–424. DOI: 10.31242/2618-9712-2023-28-3-415-424. (In Russian).
15. Bartesaghi-Koc, C. (2019). Mapping and classifying green infrastructure typologies for climate-related studies based on remote sensing data. *Urban Forestry and Urban Greening*, 37, 154–167. DOI: 10.1016/j.ufug.2018.11.008. (In English).
16. Connors, J. P., Galletti, Ch. S. & Chow, W. T. L. (2013). Landscape configuration and urban heat island effects: assessing the relationship between landscape characteristics and land surface temperature in Phoenix, Arizona. *Landscape Ecology*, 28(2), 271–283. DOI: 10.1007/s10980-012-9833-1. (In English).
17. De Quadros, B. M. (2024). Reliability of urban microclimate simulations: spatio-temporal validation through intra-urban canyon transects for outdoor thermal comfort analysis. *International Journal of Biometeorology*, 68, 2715–2729. DOI: 10.1007/s00484-024-02784-5. (In English).
18. Forman, R. T. T. (2014). *Urban Ecology: Science of Cities*. Cambridge University Press. 462 p. (In English).
19. Furuya, M. T. G. (2023). A machine learning approach for mapping surface urban heat island using environmental and socioeconomic variables: a case study in a medium-sized Brazilian city. *Environmental Earth Sciences*, 82(13), 325. DOI: 10.1007/s12665-023-11017-8. (In English).
20. Li, H. (2024). Cooling efficacy of trees across cities is determined by background climate, urban morphology, and tree trait. *Communications Earth & Environment*, 5(1), 754. DOI: 10.1038/s43247-024-01908-4. (In English).

21. Shaamala, A. (2025). Algorithmic urban greening for thermal resilience: AI-optimised tree placement and species selection. *Cities*. 167, 106356. DOI: 10.1016/j.cities.2025.106356. (In English).

22. Wang, J. (2024). A scaling law for predicting urban trees canopy cooling efficiency. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*, 121(46), e2401210121. DOI: 10.1073/pnas.2401210121. (In English).

Поступила в редакцию 06.05.2026 г.

Zhuchkov D. V. The role of green spaces in mitigating the urban heat island effect (a case study of Birobidzhan). – This article presents the results of an assessment of the intensity of the urban heat island (UHI) effect in Birobidzhan, as well as its variability depending on building density, the proportion of sealed soils, and the level of greening. It was determined that the intensity of the effect along the urban–suburban gradient averages 1.4 °C. However, the maximum temperature difference (2.2 °C) was observed when comparing air temperatures in the city center and suburban forests. An analysis of spatial heterogeneity when moving from northwest to southwest revealed a local thermal contrast. Specifically, the contrast between the city center and the suburbs reaches 7.3 °C. In this regard, relying solely on urban heat island intensity data does not fully reflect the actual thermal conditions of urban and suburban areas. The highest air temperatures were recorded in the city’s public and commercial zone and its center (the "Arbat" pedestrian zone), as well as in high-rise residential areas. In contrast, the lowest values were observed in suburban and urban forests, parks, and squares, where a tree canopy is formed, providing shade and promoting evapotranspiration. Consequently, the development of green spaces in Birobidzhan – especially trees with broad crowns – along with the protection of urban and suburban forests, represent relevant strategies for combating the urban heat island effect, high temperatures, and oppressive summer weather, with the aim of improving living comfort.

Keywords: urban heat island, cooling effect, thermal regime, green spaces, greening system, city, soil sealing, level of greening, building density.

Жучков Дмитрий Витальевич

младший научный сотрудник,
ФБГУН «Институт комплексного анализа
региональных проблем ДВО РАН»,
г. Биробиджан, РФ.
E-mail: dmitriy.zhuchkov.2000@mail.ru
ORCID: 0000-0001-7474-2910
SPIN-код: 5692-2930
Author ID: 1115838

Zhuchkov Dmitry Vitalyevich

junior researcher
Institute for Complex Analysis of Regional Problems
Far Eastern Branch Russian Academy of Sciences,
Birobidzhan, Russian Federation.